

РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12607823>

УДК 796

ИЗМЕНЕНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА БОКСЕРОВ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

Д.В. Баранов,

к.пед.н., доц., кафедра физического воспитания и спорта, факультет
физической культуры,
Гомельский государственный университет имени Франциска
Скорины,
г. Гомель

Аннотация: В статье освещается проблема восстановления физиологических функций организма боксера в соревновательный период. Рассматриваются вопросы оптимизации интенсивности тренировочных нагрузок во время использования средств специальной подготовки боксеров. Значительное внимание уделяется рассмотрению закономерностей сохранения спортивной формы в соревновательный период. Освещаются вопросы адаптации дыхательной и сердечно-сосудистой системы боксеров к процессу соревновательной подготовки.

Ключевые слова: соревновательная подготовка боксера, физиологические функции, интенсивность нагрузки, дыхательная и сердечно-сосудистая система, функциональная подготовленность, восстановление спортсмена

CHANGES IN THE PHYSIOLOGICAL FUNCTIONS OF THE BODY OF BOXERS DURING THE COMPETITION PERIOD

D.V. Baranov,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of
Physical Education and Sports, Faculty of Physical Culture,
Gomel State University named after Francysk Skaryna,
Gomel

Annotation: The article highlights the problem of restoring the physiological functions of the boxer's body during the competitive period. The issues of optimizing the intensity of training loads during the use of means of special training of boxers are considered. Considerable attention is paid to the consideration of the regularities of maintaining athletic form during the competitive period. The issues of adaptation of the respiratory and cardiovascular systems of boxers to the process of competitive training are highlighted.

Keywords: competitive training of a boxer, physiological functions, intensity of load, respiratory and cardiovascular system, functional fitness, recovery of an athlete

Система спортивной подготовки боксеров основывается на определенных закономерностях проведения тренировочного процесса и выступления на соревнованиях на протяжении всего годового цикла. В подготовительном, соревновательном и переходном периодах спортивной подготовки решается ряд важных задач. В переходном периоде осуществляется функциональная и физическая подготовка и развитие физических качеств у боксеров. Выполняется это с целью восстановления организма боксеров после серии проведенных соревнований, а также периодов специальной подготовки боксеров. Упражнения технико-тактической подготовки, требуют затраты большого количества энергии и сил боксера. В подготовительный период осуществляется процесс функциональной и физической и специальной физической подготовки боксеров. В период соревновательной подготовки боксеров как правило применяются средства специальной и технико-тактической подготовки, с целью максимального достижения пика спортивной формы и эффективного выступления в боях. Вместе с тем средства специальной и технико-тактической подготовки выполняются на высоких пульсовых режимах (170 ударов в минуту и выше) и требуют очень высоких энергетических затрат. В условиях соревновательной подготовки интенсивность тренировочной работы соответствует около максимальной и максимальной мощности, поэтому энергообеспечение организма боксеров происходит за счет анаэробных механизмов. Отмеченные режимы интенсивности

тренировочной работы приводят к значительным изменениям во всех системах организма. В этих интенсивных условиях быстро наступает перегрузка дыхательной, сердечно-сосудистой и кровеносной систем. Таким образом наступают стойкие процессы переутомления боксеров, которые значительно снижают уровень психической и физической работоспособности. Утомление спортсмена – это временное уменьшение работоспособности вызванное интенсивной или продолжительной работой. Усталость проявляется во время тренировочной работы и проявляется в первую очередь при выполнении движений, снижается их сила, быстрота, координация [1-4, 6, 8-11].

Высокий уровень спортивной формы в боксе, как правило удается удержать как правило на очень небольшой период времени (максимальный временной период – это две недели). Затем необходимо, снизить уровень объема и интенсивности тренировочных нагрузок, с целью комплексного восстановления организма боксеров. Таким образом вся соревновательная деятельность боксеров протекает на фоне высоких физических, психических и эмоциональных нагрузок на все системы организма боксеров. Очень часто боксеры не могут удержать необходимый уровень спортивной формы до конца главных соревнований. Данные условия создают предпосылки для снижения эффективности выступлений и поражений на соревнованиях.

В течении длительного времени (месяц и более) боксеры проводят подряд несколько важных соревнований в которых необходимо показывать высокий уровень спортивной формы. На протяжении данного промежутка времени организм соревнующихся получает максимальную нагрузку и как следствие перетренированность всех систем организма. В этом случае не удается восстановить физические и психические силы в короткий промежуток времени между соревнованиями. Таким образом после серий проведенных соревнований, необходима полная рекреация (восстановление) ряда функций организма занимающихся. На выполнение этой важной задачи требуется длительный промежуток времени (два месяца и более). В противном случае при недостаточном восстановлении спортсмена, преждевременное повышение интенсивности тренировочных нагрузок, гарантированно приведет к стойкому состоянию перетренированности [1-4, 6, 8-11].

Состояние спортивной формы в боксе очень тесно взаимосвязано с таким важным качеством как выносливость спортсмена. Нужно подчеркнуть, что в специальной литературе по боксу принято разделять термины общая выносливость и специальная выносливость. Общая выносливость – это проявление работоспособности в разных видах спортивной деятельности (бег, плавание, ходьба, лыжи, спортивные игры). Специальная выносливость – это проявление работоспособности при выполнении комплекса технико-тактических действий в боксе. Если рассматривать качество выносливость без применения к конкретному виду спорта, то нужно сказать, что выносливость – это способность преодолевать организмом процессы утомления при выполнении определенной деятельности, без значительного снижения работоспособности. В специальной литературе по боксу принято также рассматривать силовую, скоростную виды выносливости при выполнении техники движений [1-4, 6, 8-11].

Вместе с тем, целью данной публикации является рассмотрение процессов адаптации дыхательной и сердечно-сосудистой системы к условиям тренировочной и соревновательной деятельности.

Решение данной проблемы заключается в точном определении интенсивности и объема тренировочных нагрузок индивидуально каждому спортсмену. Наряду с этим предварительно необходимо создать огромную базу функциональной и физической подготовленности до наступления периодов специальной подготовки. В период специальной подготовки необходимо четко дозировать интенсивность средств технико-тактической подготовки, часть которых может применяться не невысокой интенсивности (пульс до 160 ударов в минуту). Для того что бы четко определить функциональное состояние спортсмена на каждом этапе соревновательной подготовки необходимо утром замерять показатели ЧЧС (частоты сердечных сокращений), ЖЕЛ (жизненная емкость легких), Ортостатической пробы.

Важнейшей информацией о деятельности сердечно-сосудистой системы является пульс (частота сердечных сокращений), который у нетренированных людей в состоянии покоя находится в пределах 60-80 ударов в минуту. У тренированных людей и спортсменов частота

сердечных сокращений в покое снижается и колеблется в пределах 45-60 ударов в минуту. Разница в количестве пульсовых ударов в состоянии покоя у тренированных и нетренированных людей объясняется в количестве поступления крови (кислорода) в аорту за один сердечный цикл. У тренированных людей поступление крови в аорту за один сердечный цикл значительно больше, чем тот же показатель у нетренированных. Во время соревновательного периода очень важно замерять показатели пульса в состоянии покоя каждый день утром и вечером. Утренние показатели, дают возможность оценить, насколько эффективно произошли процессы восстановления спортсмена после тренировочной нагрузки за предыдущий день. Утром во время измерения показателей пульса выявляется уровень восстановления организма спортсмена за ночь. Показатели пульса, которые измерялись в вечернее время, дают информацию о самой динамике протекания восстановительных процессов после тренировки текущего дня. Таким образом у тренера появляется наиболее точные данные о реакции организма спортсмена на выполненную тренировочную нагрузку.

Кроме частоты сердечных сокращений необходимо утром проводить Ортостатическую пробу, ее показатели очень точно показывают степень перетренированности спортсмена после предыдущих серий тренировок [5, 7, 9]. Коэффициент пробы от 6 до 18 единиц считается хорошей или средней реакцией сердечно-сосудистой системы на нагрузку и говорить о том, что организм нормально справляется с тренировочной работой. Коэффициент Ортостатической пробы 19 единиц и более показывает неблагоприятную реакцию сердечно-сосудистой системы на тренировочную нагрузку. Высокий коэффициент Ортостатической пробы 19 единиц и более, дает сигнал тренеру о том, что нужно принять меры, направленные на коррекцию тренировочной нагрузки и восстановление спортсмена. Следующий показатель, который влияет на выносливость спортсмена является уровень ЖЕЛ (жизненной емкости легких). Измеряется данный показатель на различных видах спирометров (воздушные и водяные), которые показывают объем выдыхаемого воздуха, выраженный в см³ (сантиметрах кубических). У нетренированных людей мужского контингента данный показатель

колеблется в пределах 3500-4200 см³, женского контингента примерно 2500-3000 см³ [5, 7, 9].

Данный показатель отражает функциональные возможности всей системы дыхания и работоспособность (газообмен) легких. Если значительно увеличивается выносливость у спортсмена, тогда, как правило прямо пропорционально увеличивается показатель ЖЕЛ (жизненной емкости легких). Если же показатели ЖЕЛ (жизненной емкости легких) снижаются на 200-300см³ (сантиметров кубических) после тренировки, то это свидетельствует о выполнении максимальной тренировочной нагрузки. Через сутки показатели ЖЕЛ должны прийти к исходным величинам, которые были до выполнения тренировочной нагрузки. Если же показатели ЖЕЛ не восстановились после суточного периода, то это свидетельствует о перетренированности спортсмена [5, 7, 9].

Список литературы

- [1] Бойко А.Ф. Предсоревновательная подготовка спортсменов высокого класса / А.Ф. Бойко. – М.: Физкультура и спорт, 1971. 120 с.
- [2] Гаськов А.В. Теоретико-методические основы управления соревновательной и тренировочной деятельностью квалифицированных боксеров: автореф. дис.... д-ра. пед. наук: 13.00.04 / А.В. Гаськов; Росс. гос. акад. физ. культуры. – Москва, 1999. 41 с.
- [3] Гаськов А.В. Структура и содержание тренировочно-соревновательной деятельности в боксе: монография / А.В. Гаськов, В.А. Кузьмин. – Красноярск: Краснояр. гос. ун-т., 2004. 113 с.
- [4] Дегтярев И.П. Тренированность боксеров / И.П. Дегтярёв. – М.: Физкультура и спорт, 1985. 262 с.
- [5] Иорданская Ф.А. Мониторинг здоровья и функциональная подготовленность высококвалифицированных спортсменов в процессе учебно-тренировочной работы и соревновательной деятельности: монография / Ф.А. Иорданская, М.С. Юдинцева. – М.: Советский спорт, 2006. 184 с.
- [6] Испандияров М.И. Структура тренировочных средств боксеров различных весовых категорий на предсоревновательном этапе подготовки: автореф. дисс.... канд. пед. наук: 13.00.04 / М.И.

Испандияров: всерос. науч. исслед. и-нт. физ. культуры. – Москва, 1990. 25 с.

[7] Карпман В.Л. Тестирование в спортивной медицине / В.Л. Карпман, З.Б. Белоцерковский, И.А. Гудков. – М.: Физкультура и спорт, 1988. 208 с.

[8] Киселев В.А. Совершенствование спортивной подготовки высококвалифицированных боксеров: учебное пособие / В.А. Киселев. – М.: Физическая культура, 2006. 127 с.

[9] Котешев В.Е. Методология управления адаптацией спортсменов к специфическим двигательным действиям в боксе: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / В.Е. Котешев; Кубанский гос. ун-т. физ. культуры, спорта и туризма. – Краснодар, 1998. 48 с.

[10] Никифоров Ю.Б. Эффективность тренировки боксёров / Ю.Б. Никифоров. – М.: Физкультура и спорт, 1987. 192 с.

[11] Розенблат В.В. Проблема утомления / В.В. Розенблат. – М.: Медицина, 1975. 237 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Boyko A.F. Pre-competition preparation of high-class athletes / A.F. Boyko. – М.: Physical culture and sport, 1971. 120 p.

[2] Gaskov A.B. Theoretical and methodological foundations for managing the competitive and training activities of qualified boxers: abstract of thesis. dis.... dr. ped. Sciences: 13.00.04 / A.B. Gaskov; Ross. state acad. physical culture. – Moscow, 1999. 41 p.

[3] Gaskov A.B. Structure and content of training and competitive activity in boxing: monograph / A.B. Gaskov, V.A. Kuzmin. – Krasnoyarsk: Krasnoyar. state Univ., 2004. 113 p.

[4] Degtyarev I.P. Boxers' training / I.P. Degtyarev. – М.: Physical culture and sport, 1985. 262 p.

[5] Jordanskaya F.A. Health monitoring and functional readiness of highly qualified athletes in the process of educational work and competitive activity: monograph / F.A. Jordanskaya, M.S. Yudinseva. – М.: Soviet sport, 2006. 184 p.

[6] Ispandiyarov M.I. The structure of training aids for boxers of various weight categories at the pre-competition stage of preparation: abstract of thesis. diss....cand. ped. Sciences: 13.00.04 / M.I. Ispandiyarov:

all-Russian. scientific research i-nt. physical culture. – Moscow, 1990. 25 p.

[7] Karpman V.L. Testing in sports medicine / V.L. Karpman, Z.B. Belotserkovsky, I.A. Gudkov. – M.: Physical culture and sport, 1988. 208 p.

[8] Kiselev V.A. Improving the sports training of highly qualified boxers: textbook / V.A. Kiselev. – M.: Physical culture, 2006. 127 p.

[9] Koteshev V.E. Methodology for managing the adaptation of athletes to specific motor actions in boxing: abstract of thesis. dis. ... Dr. ped. Sciences: 13.00.04 / V.E. Koteshev; Kuban State univ. physical culture, sports and tourism. – Krasnodar, 1998. 48 p.

[10] Nikiforov Yu.B. The effectiveness of training boxers / Yu.B. Nikiforov. – M.: Physical culture and sport, 1987. 192 p.

[11] Rosenblat V.V. The problem of fatigue / V.V. Rosenblatt. – M.: Medicine, 1975. 237 p.

© Д.В. Баранов, 2024

Поступила в редакцию 9.06.2024
Принята к публикации 20.06.2024

Для цитирования:

Баранов Д.В. Изменение физиологических функций организма боксеров в соревновательный период // Инновационные научные исследования. 2024. № 6-2(44). С. 99-106. URL: <https://ip-journal.ru/>